

РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕТОДОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Сапарова Наргис Эргашевна

Термехский Государственный университет, преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7158272>

Аннотация. В статье рассматриваются научно-теоретические основы технологий совершенствования методики обучения иностранным языкам в дошкольном образовании.

Ключевые слова: методология, образование, технология, наука, практика.

THE ROLE OF TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE METHODOLOGY OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Abstract. This article discusses the scientific and theoretical basis of technologies for improving the methods of teaching foreign languages in preschool education.

Keywords: methodology, education, technology, science, practice.

ВВЕДЕНИЕ

Известно, что каждый этап развития государства и общества накладывает на систему образования определенные государственные и общественные заказы в соответствии с методологическим принципом историко-логического единства дидактики, основанной на социальной, экономической, научно-технической, духовно-технической образовательные и культурные потребности личности, общества и государства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Планирование учебного процесса является одним из основных аспектов деятельности профессорско-преподавательского состава. Принимаемые меры в данном случае осуществляются не на пустом месте, а исходя из условий образовательного учреждения. Ожидается, что преподаватели понимают культуру образовательного учреждения, в котором они работают, цель и видение, стремления, ценности и характер организации.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Культура и ценности учебного заведения обязательно повлияют на учебную программу. Большинство зарубежных высших учебных заведений в своей миссии дают студентам представление о целях учреждения и уникальных характеристиках выпускника. С точки зрения содержания, эти общие понятия обеспечивают студенту ожидаемые результаты по курсам и программам, изучаемым в этом университете. Например, Оклендский университет имеет хорошо задокументированный профиль выпускника, который показывает, что: Студент, получивший степень бакалавра в Оклендском университете, приобретет высокий уровень знаний, как специальных знаний, так и общих интеллектуальных навыков и жизненного опыта, которая позволит им найти работу, выполнить свои гражданские обязанности, а также служит основой для непрерывного образования и профессионального развития.

Профиль выпускника четко формулирует ожидаемые результаты обучения учащегося как на уровне учебного заведения, так и на уровне программы. По этой причине профиль является руководством для разработки описаний результатов и учебных

программ по конкретным предметам. Роль профессоров на факультетах, школах и кафедрах заключается в разработке учебных планов, методов и стратегий обучения, педагогических и воспитательных возможностей для достижения этих целей (Маки, 2004).

После обретения нашей страной независимости в социально-экономической, духовной и образовательной сферах происходят большие перемены. В частности, решались такие насущные проблемы, как уделение внимания воспитанию и обучению молодежи, обеспечение ее современными знаниями, повышение ее образования и квалификации.

В каждом Постановлении, принятом Кабинетом Министров Республики Узбекистан, в Указах Президента основное внимание уделяется повышению качества образования и профессиональных навыков человека, прежде всего, в образовательных учреждениях. Объявление 2010 года годом «Совершенного поколения» возложило огромную ответственность на педагогов и воспитателей. Именно поэтому сегодня необходимо создавать условия для постоянного повышения уровня и знаний учителей. Глубокое изучение науки «Педагогическое мастерство» имеет большое значение в поиске решения этих проблем в высших педагогических учебных заведениях. Что такое педагогическое мастерство? В чем его суть? Что нужно знать, чтобы их получить?

Современная педагогика и психология по-разному трактуют понятие «педагогическое мастерство». Например, в «Педагогической энциклопедии» определение разъясняется так: «Специалист, являющийся искусным мастером своей профессии, высококультурный, глубоко знающий свой предмет, хорошо анализирующий области смежных наук, освоивший методика воспитания и обучения». Исходя из сущности этого определения, содержание понятия педагогического мастерства педагога можно объяснить следующим образом:

- 1) высокий уровень культуры, высокий показатель знаний и интеллекта;
- 2) в совершенстве владеет знаниями своего предмета;
- 3) основательное приобретение знаний в области педагогики и психологии и умение использовать их в профессиональной деятельности;
- 4) Отличное знание методов обучения.

Система педагогического мастерства состоит из следующих взаимосвязанных основных компонентов:

- 1) педагогического гуманистического направления;
- 2) совершенное владение профессиональными знаниями в связи с другими дисциплинами;
- 3) иметь педагогические навыки;
- 4) овладение секретами педагогических приемов.

Многие университеты имеют или разрабатывают профили выпускников или атрибуты выпускников. Подход к разработке учебных планов, основанный на результатах обучения, все еще является относительно новым, и многие преподаватели поначалу пытаются сформулировать этот подход таким образом, чтобы он был понятен и значим как для сотрудников, так и для студентов.

После обретения нашей республикой независимости образование было определено в качестве приоритета в социальной сфере, «Законом об образовании» и «Государственной программой подготовки кадров», являющимися методологической и

теоретической базой внедрения высшего образования, предусматривалось Созревшей во всех отношениях, адаптированной к жизни в обществе системе высшего образования, поставлены образовательные и государственные заказы, такие как создание общественно-политических, правовых, психолого-педагогических и других условий, воспитание граждан, чувствующих себя ответственность перед обществом, государством и семьей, осознанно избравших профессиональные программы, а затем основательно их освоивших.

Буклет «Национальная идея: основные понятия и принципы», созданный с учетом социально-экономических, идеологических, духовно-образовательных изменений и принципов построения правового демократического общества, поставил социальные заказы выше системы образования. Исходя из изложенных выше соображений, из этих государственных и общественных заказов формируются цели и задачи преподавания специальных предметов в высших учебных заведениях. При преподавании предметов педагогики дошкольного образования перед педагогом стоят следующие задачи по реализации этих заказов:

- Разработка и внедрение эффективных форм и методов воспитательной работы, духовно-нравственного воспитания учащихся в процессе преподавания предметов педагогики дошкольного образования;

- Использование инновационных и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, который состоит из педагогики дошкольного образования;

- Ускорение учебного процесса с использованием модульной системы подготовки по преподаваемым предметам педагогики дошкольного образования;

- обеспечить гуманитарную направленность специального образования на основе богатого духовного и интеллектуального наследия нации и общечеловеческих ценностей;

- Разработка и внедрение нового поколения учебно-методических комплексов и дидактического обеспечения из предметов педагогики дошкольного образования;

- Развитие морально-нравственных качеств обучающихся всех ступеней и уровней специального образования на основе принципов национальной независимости и богатого интеллектуального наследия нации и приоритета общечеловеческих ценностей;

- привитие национальной идеи и идеологии в умах и сердцах обучающихся в процессе преподавания предметов педагогики дошкольного образования, поднятие идеологического воспитания в образовательных учреждениях на современный уровень;

- Обеспечение зрелости обучающихся за счет интеграции воспитания и обучения в образовательный процесс, совершенствования правового, экономического, экологического и санитарно-гигиенического воспитания и обучения;

Необходимо углублять мировоззренческие знания будущих учителей. Среди всех профессий профессия учителя имеет особое и важное общественное значение. Потому что учитель – это архитектор зрелости сердца молодого поколения, человек, воспитывающий молодежь. Сегодня он воспитывает молодежь с физической и политической точки зрения, обучает ее законам природы, общества, общественной жизни, интеллектуального развития, готовит молодежь к труду, помогает овладеть тайнами профессий, решает важные социально-экономические проблемы. ситуации для общества.

ОБСУЖДЕНИЕ

Эта ответственность требует от учителя быть искусным мастером своей профессии, оказывать воспитательное воздействие на учащихся и быть профессионалом, который находит способы всячески развивать их интерес, способности, талант, веру и практические навыки. Для этого необходимо постоянно повышать профессиональные навыки, навыки и умения учителя, заботиться, создавать ему необходимые условия, оказывать необходимую материальную и научно-методическую и техническую помощь, помогать учителю в регулярно повышать свою творческую инициативу.

ВЫВОДЫ

Исходя из этого, предмет «Педагогическое мастерство» служит для подготовки квалифицированного учителя. Это предмет, который учит секретам и навыкам учителей и воспитателей и предоставляет информацию о том, как их улучшить.

REFERENCES

1. Кенжабаев Ж. А., Сапарова Н. Э. Игровые технологии в процессе преподавания иностранных языков //Вестник современной науки. – 2015. – №. 11-2. – С. 89-92.
2. Алаудинова Д. Theoretical approach of oral communication competency //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 3/S. – С. 147-151.
3. Rustamovna, A. D. (2020). Technology Of Teaching Languages. *JournalNX*, 180-183.
4. Rustamovna A. D., Xasanovna A. S. MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AS A MEANS OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION //Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. – С. 176.
5. Кенжабаев Ж. А., Сапарова Н. Э. Игровые технологии в процессе преподавания иностранных языков //Вестник современной науки. – 2015. – №. 11-2. – С. 89-92.